

A ESTRUTURA CURRICULAR DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NO IFSP E O ENSINO DA LEITURA E ESCRITA ATRAVÉS DOS CONTEÚDOS DA MATEMÁTICA: uma análise de ementas

*ROCHA, Eridan Pires Conde'
UFSCar, IFSP
proferidan@ifsp.edu.br*

*PASSOS, Carmen Lúcia Brancaglioni
UFSCar
carmen@ufscar.br*

Resumo: O presente artigo é resultado de uma análise reflexiva da estrutura curricular e também de ementas de componentes curriculares referentes a três cursos de Licenciatura em Matemática ofertados pelos Institutos Federais no estado de São Paulo. O objetivo foi verificar se na estrutura curricular e nas ementas dos componentes curriculares, há indícios explícitos de conteúdos procedimentais que possibilitem ao professor em formação se instrumentalizar para a utilização da leitura e escrita através do ensino de conteúdos da matemática. Trata-se de uma pesquisa qualitativa utilizando a técnica da análise documental. O referencial teórico envolve Shulman(1986) Grandó (2013); D' Ambrosio (1997), dentre outros, mas também há considerações sobre as DCNs e a BNCC. Os resultados apontam linearidade na estrutura curricular e a necessidade de tornar mais explícito o trabalho interdisciplinar utilizando a leitura e escrita associada aos conteúdos da matemática.

Palavras-chave: educação; currículo; formação de professores; educação matemática; leitura e escrita.

1. Introdução

Incorporar práticas novas no cenário educacional tem se tornado uma realidade nos cursos de formação de professores. Vivemos um momento propício para desenvolver atividades de ensino que promovam mudanças e inovações na prática pedagógica.

Uma dessas novas ações diz respeito à prática da leitura e escrita associada aos conteúdos da matemática. No passado, a matemática, na sua essência, não se associava a outras disciplinas. Mas essa prática tornou-se obsoleta, visto que novas metodologias vêm surgindo continuamente, exigindo, por consequência, novas competências desenvolvidas a partir da prática de um ensino interdisciplinar. Emerge a discussão sobre a importância de

desenvolver habilidades de leitura e escrita nas aulas de matemática, pois esse método já é incorporado por muitas instituições de ensino no Brasil. Algumas pesquisas comprovam que os alunos que sabem ler e interpretar, conseguem obter melhores êxitos no desenvolvimento do seu raciocínio lógico, pois:

a literatura alusiva à Matemática, de natureza ficcional, ao conciliar a leitura e interpretação de textos com a expressão e discussão de ideias matemáticas, fornece um bom contexto a esta visão da comunicação na aprendizagem e, nessa medida, constitui-se como um recurso didático para a aula de Matemática (MENEZES,2011, p. 68).

Todavia, essa discussão precisa ser introduzida desde a formação inicial, perpassando os currículos das Licenciaturas, visto que é na academia que se fundamentam as práticas que serão aplicadas na escola de Educação Básica. Conforme Oliveira e Silva (2012), aos docentes cabe preparar seus alunos para uma formação crítica e cidadã, além de capacitá-los para os desafios do mundo do trabalho.

No entanto, ao analisarmos as disciplinas que estruturam os currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática e refletimos sobre a formação inicial do professor que ensina essa área, ainda nos deparamos com um número restrito de componentes curriculares que possibilitem ao futuro professor inovar a sua prática. Observa-se, assim, uma limitação na perspectiva de um ensino da matemática que vá além da mera transmissão de conteúdos. Há registros de investigações mostrando uma certa insatisfação com a forma como as Licenciaturas estão estruturadas. Muitos licenciandos relatam que o que se estuda na academia ainda está distante das verdadeiras necessidades da prática escolar. Eles afirmam que é apenas quando começam a exercer a profissão que, de fato, aprendem a como ser um professor.

Ratificando essa reflexão, Nacarato e Passos (2007, p.169) apontam que a: “qualidade da formação, na maioria das vezes, não é condizente com as atuais exigências da escola e da profissão docente...”. Com base nessa discussão, realizamos uma análise dos componentes curriculares que compõem três cursos de Licenciatura em Matemática, ofertados por Institutos Federais que estão funcionando no estado de São Paulo, os quais formam

professores para o ensino da Matemática. O intuito foi conhecer a estrutura curricular de cada curso, mas também analisar os componentes curriculares que tivessem como meta desenvolver um ensino voltado para a integração dos conteúdos de Matemática com práticas de leitura e escrita.

2. Procedimentos metodológicos

Partindo do pressuposto de que, para se formar um professor com qualidade, deve-se oferecer todas as ferramentas necessárias para que esse profissional desenvolva boas práticas de ensino, é imprescindível que a estrutura curricular também esteja organizada com esse propósito, e que os componentes curriculares das licenciaturas em matemática tenham ementas que adotem esse trabalho de forma explícita.

Esta pesquisa teve como objetivo central, realizar uma investigação nas estruturas curriculares e ementas de três Institutos Federais do Estado de São Paulo que oferecem o curso de Licenciatura em Matemática. A finalidade foi conhecer como se constitui a proposta de formação dos futuros professores de Matemática e se há alguma abordagem nas ementas dos componentes curriculares que sinalizam para a aplicação de atividades envolvendo a leitura e a escrita associado aos conteúdos de matemática. Nossa intenção era também responder a duas questões: 1) quais os componentes curriculares que compõem os cursos de Licenciatura em Matemática dos Institutos Federais investigados e; 2) o que indicam as ementas das disciplinas dos cursos de Licenciatura em Matemática em relação ao desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita associada ao ensino dos conteúdos da matemática.

O trabalho foi realizado por meio de pesquisa de natureza qualitativa, com técnica de análise documental. Os Institutos Federais foram escolhidos através do site do IFSP (Instituto Federal de São Paulo). Utilizamos dois critérios para escolha dos Institutos Federais: a) está localizado na Região do vale do Paraíba; b) ofertar o curso de Licenciatura em Matemática. Feita a escolha acessamos o site dessas instituições para investigar a estrutura curricular dos cursos de Licenciatura em Matemática e posteriormente através dos PPCs dos cursos, ler as ementas dos componentes curriculares. Tal análise está

fundamentada em Goldenberg (2011); segundo a qual, o pesquisador qualitativo busca casos exemplares que possam ser reveladores da cultura em que estão inseridos. Onde o bom resultado da pesquisa, depende da sensibilidade, da intuição e experiência do pesquisador, já que não existem regras precisas e passos a serem seguidos. Optamos por usar a técnica da análise documental, pautada em Ludke e André(1986) , os quais justificam que quaisquer materiais escritos são considerados documentos para análise, neste caso, nossos documentos foram as estruturas curriculares e ementas de componentes curriculares dos cursos de Licenciatura em Matemática de três Institutos Federais de São Paulo, por meio dos quais procuramos identificar , algum conteúdo conceitual ou procedimental que envolva o desenvolvimento de habilidades de leitura e interpretação através dos conteúdos da matemática, de modo que os futuros professores de matemática possam aplicar esse conhecimento adquirido na sua profissão.

3.Fundamentação Teórica

Dialogamos com alguns autores no desenvolvimento dessa pesquisa, como: Shulman(1986); Grando (2013); D' Ambrosio (1997); dentre outros, além de documentos norteadores como a BNCC de matemática e as DCNs. A discussão sobre o uso da leitura e escrita nas aulas de matemática está ligada a complexidade educacional na qual estamos vivenciando, onde a falta de desenvolvimento de determinadas habilidades básicas impactam diretamente na aprendizagem do aluno. Maria Cândida Morais (2002), na obra O paradigma educacional emergente, ressalta que se a realidade é complexa requer uma construção de conhecimentos que levem em consideração essa amplitude de desenvolver um pensamento abrangente. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), traz a leitura e a escrita como habilidades a serem desenvolvidas pelos educandos:

A escrita e a leitura devendo os estudantes: enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens: gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna (BNCC, 2017, p.223).

D'Ambrosio (1984) já destacava no século passado o ensino da matemática de uma forma diferenciada, rompendo a dicotomia entre as disciplinas. O uso dessas práticas

pedagógicas diferenciadas em sala de aula contribui para uma mudança de comportamento dos professores frente à matemática, pois:

[...] quanto mais as crianças têm oportunidades de refletir sobre um determinado assunto-falando, escrevendo ou representando, mais elas o compreendem. Assim como a comunicação será cada vez mais acentuada, objetiva e elaborada à medida que a criança compreender melhor o que está comunicando (CÂNDIDO, 2001, p. 15)

Logo, ao professor cabe saber desenvolver atividades com a utilização de textos nas suas aulas de matemática, criando um ambiente favorável e desenvolvendo estratégias que possibilitem aos alunos uma compreensão significativa dos conhecimentos da matemática. Grandó (2013, p. 39) pontua muito bem a relação entre leitura e escrita em Matemática da seguinte forma:

[...] as crianças necessitam aprender a ler matemática e ler para aprender Matemática, desenvolvendo a habilidade de interpretar, atribuir sentidos, construindo um repertório de termos e conceitos a partir do que lê, o que contribui para o processo de escrita matemática. Com relação à escrita, há que considerar que todo texto escrito possibilita uma reescrita, que também pode ser promovida nos registros orais, pictóricos e corporais.

As diferentes possibilidades de escrita e reescrita fazem parte da criatividade do professor que poderá utilizar os diferentes conhecimentos para aplicar nas atividades que serão desenvolvidas em suas aulas de matemática, mas para colocarem essa metodologia de ensino em evidência nas suas salas de aula, precisam que a sua formação inicial favoreça essa prática através das atividades desenvolvidas por seus formadores. Segundo Lee Shulman (1986), há três categorias de conhecimentos presentes no desenvolvimento cognitivo do professor: a do conteúdo da disciplina a ser ensinada, do conhecimento pedagógico da disciplina e do conhecimento curricular. Nos pautamos nessas vertentes propostas por Shulman, para a análise das estruturas curriculares e ementas analisadas neste estudo.

4. Considerações sobre as estruturas curriculares e ementas analisadas

Com base nas estruturas curriculares investigadas, observamos que as instituições fazem a inserção de componentes curriculares por blocos, seguindo uma abordagem linear e

não sistêmica. Há componentes relacionados aos campos da matemática pura e aplicada, da educação matemática, das ciências da educação e dos códigos de linguagem, com uma predominância significativa para os componentes curriculares do campo da matemática pura e aplicada (quadro 1). As DCNs para o curso de Licenciatura em Matemática expressam que a estrutura curricular deve incluir conteúdos de formação geral, conteúdos de formação específica em matemática e estágios supervisionados. No entanto, não determinam uma porcentagem para cada conteúdo, e isso favorece a “autonomia” dos cursos. Contudo, essa autonomia não é aproveitada, pois:

“... os cursos de formação de professores permanecem numa lógica curricular que nem sempre consegue tomar a profissão e a profissionalidade docente como tema e como objetivo de formação.”
(CONTRERAS,2002, p.13)

Evidente que o autor destaca que, se queremos formar um professor de Matemática, devemos dar maior ênfase às questões que envolvem a discussão sobre questões metodológicas de ensino. Isso possibilita que o futuro professor amplie a discussão da educação matemática, considerando a realidade do aluno, promovendo uma aprendizagem significativa.

Isso ajudaria a evitar o erro de não refletirmos sobre os problemas educacionais atuais. Afinal, a manutenção de um currículo tradicional pode ser um dos fatores que perpetuam os baixos índices de aprendizagem em Matemática nas escolas de educação básica.

Nos três tipos de estrutura curricular analisados nos cursos de Licenciatura em Matemática dos Institutos Federais de São Paulo, identificamos um currículo que valoriza fortemente o percentual de disciplinas de formação específica em Matemática. Essas disciplinas aprofundam os conteúdos da matemática pura e aplicada, promovendo uma base sólida nessa área, em consonância com as Diretrizes Curriculares para Cursos de Matemática. Todavia, observa-se uma formação pedagógica limitada, com poucas disciplinas voltadas para a área da Educação Matemática.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Um outro tipo de currículo que, além das disciplinas de formação específica em Matemática — ainda centradas nas diretrizes oficiais —, inclui componentes da área de Educação Matemática, como Didática da Matemática, História da Matemática e Tópicos de Educação Matemática, mas com um percentual ainda pequeno para as disciplinas da área de Educação, conforme quadro abaixo:

QUADRO 1: DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES POR BLOCO

BLOCOS DAS DISCIPLINAS	ESTRUTURA CURRICULAR 1	ESTRUTURA CURRICULAR 2	ESTRUTURA CURRICULAR 3
TOTAL DE COMPONENTES CURRICULARES	44 DISCIPLINAS	49 DISCIPLINAS	53 DISCIPLINAS
DISCIPLINAS ESPECÍFICAS- MATEMÁT.PURA E APLICADA	22	22	29
DISC. EDUC..MATEMÁTICA	10	11	6
DISC.PEDAGÓGICAS	8	10	12
CÓDIG.E LINGUAGENS	4	6	6

Fonte: construção dos autores

Um outro fato a ser destacado na análise de estrutura curricular é que, quando realizamos a leitura reflexiva das ementas das disciplinas relacionadas à Leitura e Produção de Textos dos cursos de Licenciatura em Matemática, não fica explícito que a ênfase está

voltada para desenvolver com os licenciandos atividades de leitura e produção de texto para serem aplicadas em suas futuras sala de aula. Veja:

Este componente curricular contempla o uso da língua materna de maneira coerente e precisa. Exploração dos recursos expressivos da linguagem: leitura, interpretação e escrita de diversos gêneros textuais. O componente curricular aborda discussões sobre educação ambiental por meio da leitura, produção e interpretação de textos relacionados a esse tema. Exercício e aprimoramento da comunicação e da expressão oral. Textualidade, com ênfase em aspectos organizacionais do texto escrito de natureza técnica, científica e acadêmica. (EMENTA DA DISCIPLINA LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO)

A ementa contempla práticas de leitura e produção de textos acadêmicos, voltadas para o desenvolvimento dos licenciandos em habilidades que não foram plenamente consolidadas durante o ensino médio. Admitimos que as estruturas curriculares estão em processo de reforma, procurando se adequar aos mecanismos de mudança, tomando para si os novos contornos exigidos, criando estruturas e remodelando suas formas;|Np entanto, ainda faltam adequações que estejam diretamente ligadas às demandas do professor para o exercício da sala de aula da educação básica.

É fato que a matemática ainda tem apresentado resultados insatisfatórios nas avaliações de aprendizagem promovidas por órgãos públicos oficiais, tanto nacionais, como o SAEB, quanto internacionais, como o PISA.

Em relação ao nome das disciplinas, verificamos a presença de inovações no campo da educação matemática, como: Tendência em Educação Matemática, Modelagem Matemática, Laboratório e Prática de Ensino da Matemática. Desse modo, podemos afirmar que, apesar de tal diversidade, ainda se trata de um percentual pequeno quando comparado às demais disciplinas de matemática pura e aplicada que apresentam sobrepujança.

Assim, um dos principais problemas que detectamos na estrutura curricular dos três cursos de Licenciatura em Matemática é que a formação pedagógica do professor ainda está desarticulada dos conhecimentos específicos. Não conseguimos perceber, pela estrutura dos

componentes curriculares uma articulação holística entre as disciplinas específicas e as pedagógicas.

Observamos, por exemplo, dois componentes curriculares — um denominado *Prática e Educação 1*, e outro, *Prática e Educação Matemática 1*, com uma mesma ementa, mas sem especificar a diferença conceitual e metodológica entre a prática e educação e a prática e educação matemática. Veja:

A disciplina contempla o estudo e desenvolvimento de propostas de práticas pedagógicas para conteúdos matemáticos trabalhados em sala de aula, buscando relações com aplicações do cotidiano, com questões ambientais e sociais no desenvolvimento do trabalho pedagógico. O componente curricular estimula a práxis articulada à teoria na formação do professor de matemática, explorando de maneira transversal, os aspectos científicos, tecnológicos, sociais e ambientais na prática docente.

5. Considerações Finais

Nessa análise, emergem algumas considerações relevantes para reflexão. Por exemplo, observa-se o fato de ainda termos estruturas curriculares sistêmicas, ou seja, com disciplinas conexas a realidade educacional do momento, mas o que se percebe é uma significativa predominância de disciplinas que trabalham a matemática pura e aplicada em detrimento de componentes curriculares que priorizem mais a matemática que será trabalhada pelos professores na educação básica.

Faltam, portanto, disciplinas que abordem discussões sobre a realidade da escola, ainda mais quando se sabe que se trata de um curso cujo objetivo central é a formação docente. Vale destacar que essa problemática já vinha sendo apontada por pesquisadores em períodos anteriores:

A formação de professores da Educação Básica precisa ser revista; os cursos de licenciatura, em geral não têm dado conta de uma formação profissional adequada; formam especialistas, em áreas do

conhecimento, sem reflexões e informações que deem sustentação à sua prática pedagógica, ao seu envolvimento no projeto educativo da escola, ao trabalho com outros professores, com pais e em especial, com seus alunos. (MEC/SEF, 1998, p. 35)

A questão que se impõe, diante das reformas educacionais e das novas legislações, é que ainda são poucas mudanças efetivas na organização e sistematização das estruturas curriculares. Não há evidências explícitas, nas ementas das disciplinas, de ações que favoreçam o uso do ensino da leitura e da escrita como recursos pedagógicos para o ensino dos conteúdos da Matemática.

Nesse sentido, algumas questões emergem a respeito dessa análise: em qual componente curricular está sendo contemplado o desenvolvimento de novas metodologias de ensino por meio do uso da leitura e da escrita associadas ao ensino dos conteúdos da Matemática? Que influências as novas tendências educacionais têm exercido na sistematização das estruturas curriculares dos cursos de Licenciatura em Matemática?

6. Referências:

BRASIL, **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCCpublicacao.pdf>. Acesso em: 12 abril, 2025.

BRASIL. **Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Matemática**. MEC/SEF. Brasília: 1998, 148 p.

CÂNDIDO, P.T. Comunicação em Matemática. In: SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez (orgs.). **Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática**. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.

D' AMBROSIO, U. **Transdisciplinaridade**. São Paulo: Cortez, 1984

GRANDO, Regina Célia. **A escrita e a oralidade matemática na Educação Infantil: articulações entre o registro das crianças e o registro de práticas dos professores**. In: NACARATO, Adair Mendes; LOPES, Celi Espasandin. (Org.). **Indagações, reflexões e práticas em leituras e escritas na Educação Matemática – 1 ed.** – Campinas, SP: Mercado de Letras, 2013.

GOLDENBERG, M. **A arte de pesquisar**: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2011.

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. **Pesquisa em educação**: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

MENEZES, L. **Matemática, literatura e aulas**. Educação e Matemática. Portugal, APM, vol. 115, 67-71, 2011.

MORAES, Maria Cândida. **O paradigma educacional emergente**. São Paulo: Papirus, 2002.

NACARATO, Adair M., PASSOS, Cármen L.B. As licenciaturas em matemática no Estado de São Paulo. In: Horizontes. V.25, n.2, p. 169-179, 2007.

Oliveira, V.S.; & Silva, R.F. **Ser bacharel e professor**: dilemas na formação de docentes para a educação profissional e ensino superior. *Holos*. 2(28), 193---205, 2012.

SHULMAN, L. S. **Those who understand**: knowledge growth in teaching. Educational, v. 15, n. 2, p. 4-14, 1986. <https://doi.org/10.3102/0013189X015002004>. Acesso em 20/04/2025.